

O‘ZBEK XALQ MIF VA AFSONALARINING MILLIY TARBIYA VA TA’LIMDAGI O‘RNI

Mamadaliyeva Surayyo Alisher qizi

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiti,
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-bosqich talabasi*

Anotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek xalq mifologiyasi, afsona va rivoyatlarning mazmun-mohiyati hamda ularning milliy tarbiya tizimidagi o‘rni yoritilgan. Muallif tomonidan mifologik qarashlar, qadimiy manbalar va xalq og‘zaki ijodi namunalarining badiiy-estetik ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada ushbu boy ma‘naviy merosni zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida raqamli formatga o‘tkazish va ta‘lim jarayonida qo‘llash imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: mifologiya, afsona, rivoyat, xalq og‘zaki ijodi, milliy tarbiya, raqamli ta‘lim, interaktiv texnologiyalar.

Аннотация: В статье рассматриваются сущность узбекской народной мифологии, легенд и преданий, а также их роль в системе национального воспитания. Анализируется художественно-эстетическое значение мифологических представлений, древних источников и устного народного творчества. Особое внимание уделяется возможностям цифровизации данного духовного наследия и его использования в образовательном процессе с применением современных педагогических технологий.

Ключевые слова: мифология, легенда, предание, устное народное творчество, национальное воспитание, цифровое образование, интерактивные технологии.

Annotation: This article examines the essence of Uzbek folk mythology, legends, and narratives, as well as their role in national education. The study analyzes the artistic and educational significance of mythological views, ancient sources, and oral traditions. Special attention is given to the digital transformation of this cultural heritage and its application in modern educational processes using innovative technologies.

Keywords: mythology, legend, folklore, oral tradition, national education, digital education, interactive technologies.

Ko‘p asrlik mifologik an‘analarimiz, ajdodlarimizning tarixi, turmush tarzi, dunyoqarashi va turli e‘tiqodlari ifodalanishi bilan hozirgi yosh avlod tarbiyasiga kuchli badiiy-estetik ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, bugungi raqamli jamiyat sharoitida ushbu boy merosni zamonaviy texnologiyalar orqali ta‘lim jarayoniga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta‘lim muassasalarida o‘rganilayotgan darsliklar bizga ko‘plab manbalar bilan tanishish imkonini beradi. Xususan, mustaqil ta‘lim jarayonida o‘rganiladigan Kaykovusning “Qobusnoma”, Aristotelning “Poetika”, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarlaridagi afsona va rivoyatlar milliy tarbiya mazmunini boyitishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu manbalarni raqamli ta‘lim resurslariga aylantirish esa ularning ta‘sir doirasini kengaytiradi.

Inson yaralganidan buyon atrof-muhit, tashqi olam va borliq tuzilishiga qiziqib kelgan. Xalq og‘zaki ijodining shakllanishiga asos bo‘lgan mifologik qarashlar, olam va odam haqidagi tasavvurlar buning yorqin dalilidir. Mifologiya olamning yaralishi, insoniyatning kelib chiqishi va borliqqa munosabatni ifodalovchi tushuncha sifatida qaraladi. Shu jihatdan, “afsona” va “rivoyat”lar uning keng ma’nodagi talqini hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu qarashlarni zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalar yordamida talabalarga yetkazish ularning dunyoqarashini boyitadi.

Xalq tilida mif qadimgi insonlarning borliqni anglashdagi tasavvurlari sifatida talqin qilinadi. Ilmiy manbalarda esa mif “adabiy shakl” sifatida izohlanadi⁴⁸. Demak, mif va afsonalar qadimgi adabiyotning shakllanishida muhim o‘rin tutgan. Afsonalarda xalq turmushi va insoniylikka oid haqiqatlar yetakchilik qiladi hamda ular muayyan darajada miqlarga tayanadi. Shu bois ushbu janrlarni raqamli ta’lim muhitida interaktiv shakllarda taqdim etish ularning mazmunini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Mif va afsonalarda hayot voqealari aks ettiriladi. Xalq og‘zaki ijodida og‘izdan og‘izga ko‘chib yurishi sababli hikoya qilingan afsonalar (qadimiy-hayotiy voqelik) uydirmalarga asoslanishi tabiiy. Ba’zi manbalarda: “Mif – bu bo‘lmagan narsa” yoki “Mifda badiiy bilish va haqiqat bor” kabi turlicha talqinlar kuzatiladi. Jumladan, Aristotel “Har qanday afsonaning zamirida mif yotadi” deya ta’kidlaydi [Aristotil, 1980: 17]. Yusuf Xos Xojibning “Qutadg‘u bilik” asarining “Yetti kavokib va o‘n ikki burch” bobida “Yer yetti qavat qismdan iborat” ekanligi yuzasidan ilmiy asoslar bayon qilingan. Nafaqat, mifologiyada hayotda ham “Yetti” raqami ko‘p uchraydi. “Yetti donishmand”, “Yetti kun”, “Yetti sayyora” kabi. “Xitoyliklarda yetti raqami mushtaraklikni, birlikni his qilish ramzi bo‘lib, u o‘z-o‘ziga ishonch ma’nosini anglatadi” [Djumayeva, 2025: 5]. Raqamlar xoh mif, xoh u kalendar bilan bog‘liq bo‘lsin, shunisi aniqki, falsafiy-astronomik holatlar bilan bog‘liq ma’no-mohiyatga ega. Bu qarashlarni va ramziy tushunchalarni raqamli infografika va interaktiv vositalar orqali tushuntirish hamda raqamli platformalarda vizual va audio shakllarda namoyish etish orqali talabalarning qiziqishini oshirish mumkin.

“Kultegin” bitiktoshida ham mifik asotirlar mavjud. Unga ko‘ra “Yer bilan osmonning nikohidan dunyo farzandlari yaralgan” degan mifika bor. Shuningdek, “Alloh tomonidan Odam ato Yerdan ya’ni bir hovuch tuproqdan yaraldi va unga ruh berildi. Odam ato jannatda yurib zerikdi. Shunda alloh taolo uni uxlatib chap qovurg‘asidan Momo havoni yaraldi” mazmunidagi qarashlar mavjud. Demak,

⁴⁸ Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi. O‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent: Sano-standart, 2017. – 556 b.

yuqoridagi mifik qarashdagi ko‘k (osmon) va Yerning nikohlanishidan deyilishdagi haqiqat shuki, mifologiya afsonalar ildizidir.

Aytish joizki, qadimgi elatlar orasida Tangrini tannigan ilk xalqlar bu turkiylar bo‘lib, ular Allohni “Ko‘k Tangri” deb nomlaganlar. Chunki samoda qandaydir iloh ularga doim hamrohlik qilishiga ishonishgan buni ongli idrok eta olgan. “Avesto” kitobidan ham Zardusht ilohiy nur bilan tanlab olinganligi, olamoni ishontirish uchun vahiy qilib yuborilganligi haqida tanishganman. “Avesto” kitobi zardushtiylik dinini asoslashi barobarida Turkiston va Eron xalqlari yaratgan qadimgi asotirlarning o‘ziga xos qomusi hisoblanadi. Ushbu mifologik tasavvurlarni zamonaviy ta’lim texnologiyalari va raqamli kutubxonalar va elektron ta’lim platformalarida joylashtirish orqali keng ommaga yetkazish mumkin.

Xalq afsonalari dev, pari, kampir, ajdar singari mifik obrazlar ishtirokiga ko‘ra rivoyatlardan farqlanadi. Rivoyatda reallik ustuvorlik qiladi, uslubidan ham farqlash mumkin. Rivoyat arab tilida “hikoya qilmoq” manosini ifodalaydi. Rivoyatda voqea-hodisalar goh uydurma, goh real tasvirlanadi. “Afsonalarning rivoyatdan farqlanuvchi yana bir belgisi shuki, ularda tasvirlangan voqealarning epik bayonida tilsim bilan aloqador talqinlar qo‘llaniladi. Rivoyatlar xalq turmushini anglatish bilan birga buyuk allomalar ishlarini ham ifodalagan. Alisher Navoiyning chumolini vatanidan ayirmasligi, Ibn Sinoning butun kasalligi poyabzalining torligi bilan bog‘liq rivoyatlar hammaga yod bo‘lib ulgurgan. Takidlash joizki, xalq og‘zaki ijodi eng boy va mukammal manbadir. Ushbu janrlarni taqqoslash va manbalar asosida raqamli dars ishlanmalari yaratish o‘quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantiradi.

Xalq og‘zaki ijodida ramziy obrazlar ham muhim o‘rin tutadi. Masalan, ertak va topishmoqlarda daraxt inson hayotiga qiyoslanadi. “Shajaralar daraxti” tushunchasi ham aynan shu mifologik qarashlarning amaliy ifodasidir. Bunday tushunchalarni vizual taqdimotlar va animatsiyalar orqali yoritish ta’lim jarayonida samarali hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, mifologiya shunchaki uydurma emas, balki insoniyatning hayotiy tajribasi va kuzatishlari natijasida shakllangan ma’naviy merosdir. Qadimgi turkiy mifologiyaning saqlanib qolganligi uning ahamiyatini yanada oshiradi. Milliy tarbiya g‘oyalarini ushbu meros asosida raqamli formatga o‘tkazish, ularni ta’lim jarayonida qo‘llash va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish orqali yosh avlodning ma’naviy dunyosi va milliy o‘zligini shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan manbalar:

1. Aristotil. Poyetika. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Toshkent adabiyot va san’at, 1980. – 45 b.

2. Djumayeva S. Yetti va to‘qqiz raqamlarining ramziy mohiyati. – Toshkent: Amaliy fanlar universiteti, 2025. 1-5- b.// file:///C:/Users/admin/Downloads/7.+Sofiya+Djumayeva1.pdf
3. Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi. O‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent: Sano-standart, 2017. – 556 b.
4. Mirzayev T. O‘zbek folklori.darslik. – Toshkent: Tafakkur-bo‘stoni nashr,2020-24-b.238.
5. To‘nyuquq bitiktoshi. Xalq o‘zaki ijodi. Epos. – Toshkent: Ziyo istagan qalblar, 2015. – 455 b.
6. Usmonaliyeva X. “Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” mavzusidagi konferensiya materiali. – Andijon: Andijon davlat universiteti, – 4 b. // <https://doi.org/10.5281/zenodo.6076721>
7. O‘run-Yenisay obidalari. // [Arxiv.uz.20-77.](https://arxiv.org/abs/2007.07777)
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Asotir>

